

TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA KADRLAR TAYYORLASH MASALALARI

MALAXAT SAIPOVA

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, psixologiya fanlari
doktori (DSc), professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060036>

Annotatsiya. Maqolada muallif raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimini raqamlashtirish masalalari va muammolariga to'xtalib o'tadi. Mavzu bo'yicha olimlarning fikrlarini tahlil qiladi, shuningdek, o'zining shaxsiy tavsiyalarini beradi.

Kalit so'zlar: texnologiya, raqamlashtirish, elektron, xizmatlar, pedagoglar, zamonaviy, kompetensiyalar, kasb, ta'lim, sifat.

Аннотация. В статье автор затрагивает вопросы и проблемы цифровизации в системе образования в контексте цифровой экономики. Анализирует мнения ученых по данной теме, а также дает свои личные рекомендации.

Ключевые слова: технология, цифровизация, электронный, услуги, педагоги, современный, компетенции, профессия, образование, качество.

Abstract. In the article, the author discusses the issues and problems of digitalization in the education system in the context of the digital economy. Analyzes the opinions of scientists on this topic, and also gives his personal recommendations.

Keywords: technology, digitalization, electronic, services, teachers, modern, competencies, profession, education, quality.

Texnologiya taraqqiy etgan bugungi kunda barchamiz raqamli xizmatlar iste'molchisiga aylandik. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning rivojlantirilishi, zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish, davlat organlarining aholi bilan muloqot qilishida, shuningdek, xorijiy va nodavlat tashkilotlari bilan o'zaro hujjat almashinuvida yangi mexanizmlarning joriy etilishi, elektron xizmatlarning yaratilishi – bularning barchasi har birimizni bu masalalarga teran yondashishimizni taqozo qilmoqda.

Ma'lumki, COVID-19 pandemiyasi butun dunyo masofaviy shaklga o'tarkan ma'lumotlarni elektron tarzda almashish, raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish masalasini ko'ndalang qo'ydi. Ayni shu sabab ta'limdan foydalanishning nihoyatda notengligi yaqqol namoyon bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6079-sonli farmoni bilan "Respublikada raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida" [1] qator ustuvor vazifalar belgilandi va amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi "Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformasiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-162-sonli qarori [2] da raqamli xizmatlardan foydalanish uchun qulay sharoitlar yaratish vazifalari qo'yilgan.

Ta'kidlash joizki, raqamlashtirishning chegarasi yo'q, shunday ekan, raqamlashtirish qo'llanmaydigan faoliyatning o'zi mavjud emas. Faqat bunda texnologik va insoniy omillarni, xavfsizlik va shaxsiy daxlsizlik o'rtasidagi chegaralarni aniq belgilab olish taqozo etiladi. Bugungi

kunda raqamlashtirish siyosiy masalaga aylangan, bu esa uning tarafdorlarini tegishli cheklovlar va tartibga solish mexanizmlari haqida o‘ylashga majbur etmoqda. Bunda eng muhim masala – kadrlar masalasi bo‘lib, bu zamon talabi hisoblanadi. E’tirof etish joizki, raqamlashtirish nafaqat xizmat ko‘rsatish sohasi va ishlab chiqarishga, balki ta‘lim sohasiga ham chuqur kirib borishga ulgurdi.

Shu nuqtayi nazardan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-fevraldagi “Raqamlashtirish sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-51-sonli qarori [3] da yoshlarning xalqaro IT-sertifikatlar olishi masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Ta’kidlash kerakki, hech bir kasb abadiy emas, chunki har bir kasb u bilan shug‘ullayotganlardan yangilangan ko‘nikmalarni talab qiladi, aks holda ular yo‘qolib ketadi. Olingan ixtisoslik mavjud bilimlarni muntazam yangilab borishni, mehnat bozorida o‘zgarishlarni nazorat qilishni hamda kompetensiyalarni doimiy ravishda dolzarblashtirib borishni talab qiladi. “Iqtisodiy sohaning raqamlashtirilishi e’tiborni egallanayotgan kasb yoki ixtisoslikdan qat’i nazar, yangi raqamli kompetensiyalar majmuasini shakllantirish zaruratiga qaratgancha ta‘lim buyurtmasini sezilarli darajada o‘zgartiradi. “MTT (Milliy texnologik tashabbus) istiqbolli bozorlari” tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli ishlab chiqarish texnologiyalarini egallash turli yo‘nalishlardagi kasbiy ta‘lim bitiruvchilari uchun, jumladan, ilgari raqamlashtirish jarayoni bilan faqat umumiy foydalanuvchi darajasidagi kompyuter ko‘nikmalari orqali bog‘langan sohalar uchun ham zarur bo‘ladi. Masalan:

Fudnet (FoodNet) – oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va qayta ishlash bilan bog‘liq raqamli bozor;

Feshennet (FashionNet) – moda sanoati mahsulotlari bozori;

Edunet (EduNet) – raqamli ta‘lim xizmatlari bozori;

Seyfnnet (SafeNet) – qo‘riqlash va axborot xavfsizligi bilan bog‘liq raqamli xizmatlar bozori va boshqalar” [4].

Ta’limni raqamlashtirish – zaruriy va qaytarib bo‘lmaydigan jarayon bo‘lib, u nafaqat texnologik echimlarni, balki puxta o‘ylangan ijtimoiy, pedagogik va huquqiy qo‘llab-quvvatlashni ham talab etadi. Chunki “bevosita kompyuter va raqamli texnologiyalardan foydalanishga tayyorgarlikni ta’minlovchi hamda har qanday xodimning zamonaviy funksional savodxonligi mag‘zini tashkil etuvchi “IT-kompetensiyalar”dan tashqari, kutilgan ta‘lim natijalarining yangi majmuasiga boshqa ko‘plab kompetensiyalar (kasbiy, umumkasbiy, universal) ham kiradi. Ularning mazmuni raqamlashtirish ta’siri ostida sezilarli darajada transformasiyaga uchraydi” [4].

Ta’limni raqamlashtirish faqat tarmoqda mavjud bo‘lgan tayyor mahsulotlardan foydalanishni ko‘zlamasligi, balki maktab o‘quvchilari, kollej va oliy ta‘lim muassasalari talabalarida o‘z-o‘zini rivojlantirishga intilishni shakllantirishga yo‘naltirilishi lozim. Bunda aynan ta‘lim beruvchilar – pedagoglarning o‘rni beqiyos, shunda tahsil oluvchi butun umr davomida uzluksiz ta‘lim zarur ekanligini, o‘qishni istashi va mustaqil o‘qib-o‘rgana bilishi kerakligini anglaydi. Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan va keng ko‘lamda joriy etiladigan yangi yondashuvlar tegishli ko‘nikmalarni rivojlantirishga mo‘ljallangan bo‘lishi, mazkur ko‘nikmalarning o‘zi ta‘lim tizimida shakllanishi zarur. Ta‘lim jarayoni turli-tuman bo‘lgani bois murakkab tizim hisoblanadi... bunda raqamli texnologik tafovutni ham inobatga olish lozim [5].

“Ta’lim muassasalarining raqamli jamiyat uchun mutaxassislar tayyorlashga tayyorligi faqat ta‘lim sohasini texnik va texnologik jihatdan yanada zamonaviylashtirishni emas, balki professor-o‘qituvchilar tarkibini tayyorlash (qayta tayyorlash) ni: raqamli savodxonlikni rivojlantirish; o‘quv-uslubiy materiallarni raqamlashtirish va ulardan pedagogik amaliyotda foydalanish qobiliyatini shakllantirish; interaktiv texnologiyalar va dasturlashtirilgan ta‘lim elementlarini o‘z ichiga olgan

elektron darsliklar yaratish, ommaviy ochiq ta’lim kurslarini ishlab chiqish hamda samarali kommunikasiya ko’nikmalarini kiritgan holda ta’lim jarayonini onlayn va/yoki aralash formatda amalga oshirishni ham talab etadi” [6].

Ta’lim muhitini raqamlashtirish

- pedagoglarni jamoaviy faoliyat shakllariga o’tishga, yangi raqamli ta’lim amaliyotlarini o’zlashtirish;
- moslashuvchan ta’lim resurslaridan foydalanish;
- ta’limga oid o’zaro hamkorlik doirasini kengaytirish;
- pedagogik boshqaruvni avtomatlashtirish imkonini berish bilan birga, uning quyidagi jihatlari, ya’ni o’qituvchilarning o’zlariga tegishli yuklamani bajargan holda yangi texnologiyalarni o’zlashtirayotganlari ularda psixologik va kasbiy kuyish holatlarini yuzaga keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, joylarda internet tarmog’ida uzilishlar, kerakli manbalarga kirish imkonsizligi kuzatilmoqda. Buni bartaraf etish uchun quyidagilarni amalga oshirish:

- mamlakatning barcha hududlarida raqamli infratuzilmaga teng imkoniyatli kirishni ta’minlash;

- munosib tarzda bajarilgan yuklamalar uchun o’qituvchilarni rag’batlantirish;

- pedagogga o’z kasbiy vazifalarini hal qilishda raqamli muhit imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradigan kasbiy tayyorgarlikdan o’tishini ta’minlash;

- zamonaviy talablarga muvofiq pedagoglar uchun uzluksiz raqamli ta’lim dasturlarini rivojlantirish, shuningdek, raqamli kompetensiyalar standartlarini qabul qilish va raqamli didaktika bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyot sharoitida ta’limni majmuaviy yondashuv orqali raqamlashtirish, sifatli ta’limdan teng foydalanish imkoniyatini ta’minlash barqaror natijalarga erishish imkonini beradi. Chunki tizimga joriy etilayotgan raqamli ta’lim vositalari kimningdir ixtiyori yoki majburlashi bilan emas, balki jamiyat va davlatning barcha chorlovlariga munosib tarzdagi javobni talab qiluvchi o’zgarayotgan dunyoning tabiiy ehtiyoji ekanligini unutmashlik darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi PF-6079-sonli farmoni. // <https://lex.uz/uz/docs/5030957>.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi “Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformasiya qilish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-162-sonli qarori. // <https://lex.uz/ru/docs/6472548?ONDATE=13.01.2025&action=compare>.
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-fevraldagi “Raqamlashtirish sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash faoliyatini qo’llab-quvvatlash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-51-sonli qarori. // <https://lex.uz/docs/6786586>.
4. Биленко П.Н., Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Кондаков А.М., Сергеев И.С. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения. / Под науч. ред. В.И.Блинова. – М., 2020. 98 с.
5. Мусалов М.А. Проблемы и перспективы дистанционного образования и IT-технологий в высшей школе в экстремальных условиях. // Вестник педагогических наук, 2021. № 1. С. 155-159.
6. Стрекалова Н.Б. Риски внедрения цифровых технологий в образовании. // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология, 2019. Т. № 2. С. 84-88.